

A LITERATURA EM MODO VIRTUAL COM FERRAMENTA DIGITAL NA PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6090879

Maria Helena Costa Bianchi

Mestra em Ensino (UNIOESTE). Licenciada em Letras/Espanhol (UNIOESTE). Licenciada em Educação Especial (UFSM). Especialista em Educação Especial, Métodos e Técnicas de Ensino em Comunicação e Arte, Alfabetização, Educação de Jovens e Adultos, Educação Inclusiva – Sala de Recursos Multifuncional, Literatura Ibero-americanas Contemporâneas. Professora efetiva na Rede Estadual do Paraná e Municipal de Foz do Iguaçu. E-mail: mariahelenacosta71@gmail.com.

Víctor Hugo Gutiérrez Fornells

Professor de Língua e Literatura Castelhana na escola de EF2 nº 947 de Puerto Iguazú, Misiones, ARG. Mestre em Literatura Comparada (UNILA). Mestre em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos (UNILA). Psicopedagogo (UDC). Licenciado em Letras (Português-Espanhol) (UNIOESTE). Especialista em TICs (UNICENTRO). E-mail: luigirava59@gmail.com

Resumo: Apresenta-se uma proposta para o emprego da metodologia ativa de aprendizagem *storytelling*, com abordagem colaborativa e emprego da Análise Crítica do Discurso (ACD) proposta por Fairclough (2001; 2012), direcionada às aulas virtuais de Literatura (gênero narrativo: o conto) para alunos do 8º ano do EF2, utilizando a ferramenta lúdico-didática on-line *StoryBoard* para elaboração de histórias em quadrinhos (HQs). O desafio lúdico-cognitivo é condensar em apenas 6 (seis) quadros o conteúdo de um conto, recriando-o com personagens, paisagem, cenas escolhidas pelo aluno, mas que seu roteiro não fuja do contexto original. O método é qualitativo. A pesquisa documental se apoia em trabalhos de outros estudiosos como Alves (2002); Travaglia (2003); Barbosa e Moura (2013); Cleophas (2015); Furlan e Nicodem (2017), entre outros. Os contos escolhidos e posteriormente convertidos em HQs pertencem a dois literatos brasileiros mundialmente conhecidos: Machado de Assis (“Adão e Eva”) e Rubem Fonseca (“Conto de Amor”). Esta proposta foi aplicada via *Zoom* a uma amostra populacional de 10 (dez) participantes de uma escola pública de Foz do Iguaçu, PR, durante o mês de junho de 2021. O resultado obtido foi

altamente positivo, graças ao interesse dos educandos em participar ativamente na leitura e criação da sua HQ e a facilidade com que eles dominam as tecnologias digitais. Conclui-se que as ferramentas digitais para criação de HQs são um recurso interessante para estimular o interesse pela Literatura e outras áreas do conhecimento, através da ludicidade e das TDICs.

Palavras-chave: *Storytelling*. Literatura. *Storyboard*. HQs. TDICs.

Abstract: We present a proposal for the use of active storytelling learning methodology, with a collaborative approach and the use of Critical Discourse Analysis (CDA) proposed by Fairclough (2001; 2012), aimed at virtual Literature classes (narrative genre: the short story) for 8th grade students in EF2, using the online playful-didactic tool *Storyboard* to create comic books (comics). The playful-cognitive challenge is to condense the content of a story into just 6 (six) frames, recreating it with characters, landscape, scenes chosen by the student, but that the script does not escape the original context. The method is qualitative. Documentary research is supported by works by other scholars such as Alves (2002); Travaglia (2003); Barbosa and Moura (2013); Cleophas (2015); Furlan and Nicodem (2017), among others. The short stories chosen and later converted into comic books belong to two world-renowned Brazilian literati: Machado de Assis (*Adão and Eva*) and Rubem Fonseca (*Conto de Amor*). This proposal applied via Zoom to a population sample of 10 (ten) participants from a public school in *Foz do Iguaçu*, PR, during the month of June 2021. The result obtained was highly positive, thanks to the interest of students in actively participating reading and creating their comic and the ease with which they master digital technologies. It's concluded that the digital tools for creating comic books are an interesting resource to stimulate interest in Literature and other areas of knowledge, through playfulness and TDICs.

Keywords: *Storytelling*. Literature. *Storyboard*. Comics. TDICs.

INTRODUÇÃO

O ensino à distância (EaD) com emprego de alguma plataforma digital pode ser útil - neste tempo de pandemia e pospandemia - para reforçar e incentivar o processo de aprendizagem de qualquer área do conhecimento em alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 (EF2); neste caso, da Literatura, - o conto como gênero¹ narrativo – mediante emprego de uma ferramenta virtual gratuita para elaboração de Histórias em Quadrinhos (HQs). Dentre as várias ferramentas² que estão em sites web, algumas são gratuitas e outras permitem seu emprego apenas uma vez, para depois adquirirem

¹ Emprega-se o conceito de gênero do discurso de Bakhtin (1987), pois segundo este teórico, quando se utiliza a linguagem coletiva, empregam-se enunciados relativamente estáveis denominados de “gêneros do discurso”.

² Cita-se, a modo de exemplo, as seguintes ferramentas para criação de HQs: *Marvel*; *Bitstrips*; *MakeBeliefsComix.com*; *WriteComics*; *Adobe Spark*; *Canvas* e *Storyboard*.

a licença.

Para este trabalho qualitativo, escolheu-se a *Storyboard*³, por ser de fácil emprego e com bastantes recursos gráficos como personagens, paisagens, etc. Certamente, o emprego de alguma plataforma digital serve como ferramenta lúdico-didática para fortalecer a aprendizagem de textos literários, bem como textos de qualquer área do conhecimento, estimulando o registro mnemônico dos sujeitos aprendizes.

Na construção do conhecimento do aluno, participam vários processos, os quais surgem e se mantêm a partir das relações sociais e mediante a interação contínua entre as pessoas; por isso, é importante destacar que, para a aplicação de nossa proposta, tivemos em conta a interação e não, simplesmente, a transferência de conteúdo, incentivando assim uma aprendizagem participativa, na qual o sujeito-aprendiz deixa sua posição passiva, para ser protagonista de sua própria aprendizagem.

Para que a atividade de ensino à distância (EaD) da Literatura fosse mais eficaz, empregou-se, na fase inicial, a metodologia ativa de aprendizagem (MAA), conhecida como *storytelling* (narração de histórias), sugerida pelos novos modelos pedagógicos. O objetivo desta metodologia se aproxima do nosso trabalho, uma vez que, conforme explicam Valença e Tostes (2019, p. 222), a *storytelling* consiste no emprego de narrativas com significado sociocultural, promovendo, assim, “a reflexão [...] de conceitos e valores [...] por meio da percepção da relevância e significância de tais conceitos e valores a um grupo de indivíduos”.

Junto com a MAA supracitada, buscou-se incentivar o interesse do aluno pela Literatura, mediante emprego de uma atividade lúdico-didática consistente na ferramenta digital para criação de HQs (*Storyboard*). Trabalhou-se com textos (contos) de dois literatos brasileiros [re]conhecidos mundialmente e que pertenceram a diferentes períodos sóciohistóricos do país: Machado de Assis (século XIX) com seu conto “Adão e Eva” e Rubem Fonseca (século XX), com seu “Conto de Amor”. Outros objetivos - direcionados aos participantes - visam a leitura e sua compreensão discursiva, a ortografia (na digitação das falas e narrativas dos personagens) das obras mencionadas anteriormente e também, a capacidade de síntese dos alunos, sem perder a coerência e coesão entre os períodos frásticos.

³ Disponível em: <https://www.storyboardthat.com/pt/criador-de-quadrinhos>. Acesso em: 16 set. 2021.

Assim, o ensino da Literatura pode ser mais ameno e proveitoso quando se emprega alguma metodologia ativa de aprendizagem junto com a ludicidade buscando, desta forma, fortalecer o emprego gramatical adequado, a partir da teoria proposta por Travaglia (2003), bem como induzir aos participantes a uma melhor compreensão do discurso literário de Machado de Assis e Rubem Fonseca mediante emprego da *storytelling* e a Análise Crítica do Discurso (ACD), proposta por Fairclough (2001). A escolha da ADC serve, neste trabalho, como modelo de análise das relações dialéticas entre a língua e elementos semióticos representativos das práticas sociais do Brasil, em diferentes momentos históricos.

Atualmente, todas as gerações estão, de uma forma ou outra, influenciadas às novas tecnologias da informação e comunicação (TDICs). No ambiente educacional (virtual ou presencial), elas constroem e modificam as perspectivas dos sujeitos-aprendizes. No caso aqui apresentado, a forma de comunicação e emprego entre docente e participantes (alunos voluntários) foi através do meio virtual, devido à pandemia da SARS-COV-2.

A pesquisa apresentada teve 3 fases: **introdução** (motivação do tema literário: o conto); **desenvolvimento** (leitura dos contos escolhidos e análise do discurso; apresentação da metodologia ativa *storytelling* para elaboração do roteiro pessoal reconstruindo cada conto em apenas 6 quadros; direcionar aos participantes ao site da *StoryBoard* para que cada um, usando o roteiro prévio, [re]crie em HQs, os contos escolhidos); **avaliação** grupal via *Zoom* com comentários e considerações finais sobre os trabalhos.

O método empregado foi o qualitativo que possibilitou coletar dados obtidos em textos diversos, empregando a estratégia da pesquisa documental. O tema proposto é relevante no momento atual porque a pandemia continua devido à modificação constante do SARS-COV-2 que podem induzir, novamente, ao cancelamento recente das aulas presenciais. Ademais, o emprego de uma metodologia ativa junto com as TDICs faz parte, atualmente, do cenário pedagógico a nível estadual, nacional e global.

1 CIÊNCIA E TECNOLOGIAS: APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM E AS TDICs

A sociedade global do século XXI está atrelada às tecnologias que emprega em seu cotidiano, independente da classe social, nível de instrução, gênero ou idade,

pois todo sujeito social utiliza algum tipo de ferramenta midiática para seu proveito pessoal e aprendizagem. Assim, os sujeitos sociais são influenciados cognitivamente (positiva ou negativamente) pelas tecnologias da informação e comunicação (TDICs).

Por sua vez, tecnologia e aprendizagem fazem parte de uma área do conhecimento humano que sempre esteve presente nas sociedades humanas: a ciência que, etimologicamente, representa a aquisição de conhecimentos socialmente adquiridos, principalmente pela linguagem, conforme sustenta Vigotski (2009).

No entanto, neste tempo de contínuos avanços tecnológicos, devemos reformular o postulado de Vigotski (2009), pois a aquisição da linguagem, atualmente, tem maior participação da oralidade (pela transmissão através da mídia) e, em menor grau, pela escrita (dentro do ambiente educacional), junto à linguagem audiovisual, característica essencial das tecnologias da informação e comunicação (TDICs). Para Cleophas *et al* (2015, p. 1), essas tecnologias, nas últimas duas décadas, não são requisitadas bastante, no ambiente educacional, por docentes e alunos que sentiram “curiosidade em verificar a viabilidade do uso de ferramentas tecnológicas em prol do processo de aprendizagem”.

Um olhar analítico na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), e no Plano Nacional de Educação de 2014 (PNE) serve de sustento acerca da importância do emprego (correto) de alguma tecnologia, dentro do ambiente educacional, principalmente para o ensino de ciências e tecnologia, visto que essas tecnologias oferecem aos educandos e docentes, um ambiente significativo de aprendizagem com base no saber científico.

Além dos documentos anteriormente citados, há outro mais atual intitulado Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018) no qual se enfatiza o emprego das tecnologias e/ou recursos digitais para que sejam usadas cotidianamente nas escolas. Para que o emprego das TDICs não seja apenas um mero entretenimento, o documento supracitado estabelece objetivos sugeridos à classe docente como, por exemplo, a promoção da alfabetização e o letramento digital; isto é, ademais da alfabetização e letramento tradicional da linguagem⁴, a BNCC (2018) sustenta a necessidade atual destes dois processos a nível digital, com o objetivo de tornar acessível para os educandos, desde o ensino básico, as tecnologias da informação e

⁴ A alfabetização e o letramento “tradicional” representa um processo imprescindível para a aquisição e domínio da língua materna, de uma segunda língua (bilinguismo familiar ou de um grupo social) e de outras línguas estrangeiras modernas (LEM).

comunicação que circulam na mídia.

Este processo é chamado, a nível escolar, como “inclusão digital”, e serve para reeducar às novas gerações no uso correto e benéfico das TDICs que apreenderam dentro do seio familiar, desde muito cedo (1 ou 2 anos de idade). Portanto, a classe docente deve, como sugere a BNCC (2018), fortalecer o ensino da linguagem e, a partir dela, o ensino de outras áreas do conhecimento, buscando o desenvolvimento de habilidades e competências mediante emprego responsável das tecnologias digitais, buscando assim, formar novas gerações de cidadãos com pensamento crítico-analítico.

O ensino da linguagem precisa, portanto, adaptar-se ao fluxo do novo tempo global, deixando de lado a sistematização normativa regida por uma gramática tradicional e por um ensino atrelado em modelos ultrapassados do século XX; porém, é necessário incentivar ao educando a empregar de forma correta a língua materna (LM) e, em alguns casos, o bilinguismo (principalmente em regiões linguísticas de fronteira) onde participam duas línguas: a materna (que nem sempre é a língua portuguesa) e uma segunda língua (adquirida no contexto familiar ou social).

Desta forma, segundo a página digital do MEC⁵, precisamos, como docentes, saber “incorporar as tecnologias digitais na educação” para evitar o que até hoje muitos professores fazem: considerar as TDICs apenas como um “suporte” para “promover aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas sim de utilizá-las com os alunos para que construam conhecimentos com e sobre o uso dessas TDICs”.

Assim, a BNCC (2018) serve, neste trabalho, para dar sustento à proposta apresentada: o uso de uma TDIC associado a uma metodologia ativa de aprendizagem, possibilita, através do EaD a promoção da aprendizagem, bem como o desenvolvimento de habilidades (emprego de uma ferramenta digital; reelaboração de um gênero literário (conto) de escritor brasileiro [re]conhecido a nível nacional e mundial, capacidade de análise discursiva, criação de conteúdos digitais (HQs), etc.

Como sustenta o MEC em sua página web⁶, o uso das tecnologias, dentro do ensino regular (presencial ou à distância) é uma possibilidade para que os educandos

⁵ Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades>. Acesso em: 19 jul. 2021.

⁶ Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades>. Acesso em: 19 jul. 2021.

usem *softwares* “para a elaboração de histórias em quadrinhos (HQs)”, motivando-lhes a “criarem áudios e vídeos para compartilhar as aprendizagens de uma aula ou sequencia midiática”. Na página citada, sugerem-se algumas ferramentas midiáticas incorporadas no projeto intitulado *HagáQuê* da Unicamp⁷. Tais ferramentas são: *ToonDoo*; *Audacity*; *Movie Maker*; *OpenShot* e *VivaVideo*.

Neste trabalho, a *Storyboard* permite a criação de uma HQ com 6 quadros, de forma gratuita, mas com limitação de recursos. Isso não significa que possam ser usados alguns dos recursos supracitados. Por exemplo, o *software ToonDoo* também é fácil de usar por alunos do EF (Ensino Fundamental 1 e 2), mas requer um certo conhecimento da língua inglesa, o que pode prejudicar seu uso, em escolas inseridas dentro de um contexto sociocultural marginalizado. Por sua vez, o *software Audacity* é uma ferramenta gratuita que “permite a criação e edição de arquivos de áudio. Pode ser utilizado para criar, junto aos alunos, *podcasts*, diários de bordo, registros auditivos, etc.”⁸

1.1 AS METODOLOGIAS ATIVAS (MAA) E A GAMIFICAÇÃO

As novas metodologias de aprendizagem privilegiam o protagonismo dos educandos para a construção do conhecimento. Por isso é importante empregar técnicas de ensino que, conforme explica Silva (2016, p. 24646), “promovam a aprendizagem no aluno de forma significativa, sem deixar que o professor perca a iniciativa”. A nova concepção pedagógica importa-se com dos conceitos imprescindíveis para a educação moderna: as metodologias ativas de aprendizagem (MAA) e a gamificação. As MAA tem, como objetivo principal o estímulo das percepções cognitivas do estudante promovendo a construção do próprio saber, dentro e fora do ambiente educacional.

Para Barbosa e Moura (2013, p. 51), as metodologias ativas de aprendizagem representam a “transformação da escola tradicional em espaços de aprendizagem

⁷ “Fruto de um projeto [...] da Unicamp, o *HagáQuê* é um software para a elaboração de histórias em quadrinhos, está todo em língua portuguesa e pode ser baixado para uso off-line. Seu acervo de personagens e cenários permite criar histórias com facilidade, possibilitando que seja utilizado com alunos do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Anos Finais. Disponível em: <https://www.nied.unicamp.br/projeto/hagaque/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

⁸ Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades>. Acesso em: 19 jul. 2021.

intensiva e participativa”. Desta forma, a escolha de uma prática metodológica deve visar aquela que promova uma relação dialógica entre aluno-professor-conhecimento, a fim de intercambiar experiências tomando, como ponto de partida o conhecimento prévio dos educandos e o conteúdo apresentado pelo professor a fim de reelaborá-lo “a partir do confronto com a realidade conhecida [...] para construírem uma compreensão crítica do mundo que os cerca” (SILVA, 2016, p. 24646).

A pandemia de 2020-2022 alterou o sistema de ensino presencial, e agora é o momento de elaborar novas propostas didáticas mais versáteis, motivadoras mediante emprego de técnicas que utilizem, no cotidiano escolar (virtual ou semipresencial), algum tipo de TDICs útil para promover, estimular e manter o processo ensino-aprendizagem.

O emprego correto de alguma TDIC no ambiente escolar, dependerá muito da perspicácia do docente em saber utilizá-la, unindo lazer (ludicidade) com a didática que possibilite ao educando a valer-se da tecnologia para aprimorar seus saberes, direcionados ao desenvolvimento de um espírito crítico e reflexivo. Sugere-se empregar, junto com uma TDIC, a aprendizagem colaborativa ao mesmo tempo que deve-se empregar ferramentas virtuais, dentro de uma visão interdisciplinar onde atuem, interrelacionadas, diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, História-Geografia-Literatura; Biologia-Química, etc.

Para nosso trabalho, a MAA escolhida se aproxima da **gamificação**, já que o objetivo principal é estimular o conhecimento da Literatura nacional e do gênero conto, mediante emprego de uma ferramenta digital para elaborar uma HQs. Ademais, o educando deverá, previamente, trabalhar com a *storytelling* para redigir uma versão particular dos contos escolhidos.

1.2 A TEORIA GRAMATICAL E A ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA

O emprego da teoria gramatical, neste trabalho, não implica no retorno da gramática tradicional, visto que, como afirma Travaglia (2003, p. 137), esta teoria serve como instrumento para priorizar a competência comunicativa dos participantes, através de um ensino interativo que fortaleça as habilidades linguísticas, ajudando ao educando a reconhecer o sentido e efeito do texto mediante emprego de sequências linguísticas adequadas a determinadas situações comunicacionais. Portanto, neste trabalho, a proposta de Travaglia (2003) serve de base para corrigir os erros

gramaticais de cada aluno de forma colaborativa, incentivando ao grupo a controlar e corrigir eventuais erros gramaticais de ortografia, morfossintaxe, etc.

Por sua vez, o emprego da ACD proposta por Norman Fairclough (2001) serve como uma perspectiva teórica interessante para o trabalho proposto aqui, pois tem a ver com o papel da linguagem dentro da sociedade atual. Diferente de um método, Fairclough (2012, p. 307) afirma que a ACD é “muito mais [...] uma perspectiva teórica sobre a língua e, de uma maneira mais geral, sobre a semiose (que inclui a linguagem visual, linguagem corporal, e assim por diante)”.

Mediante a ACD será possível empregar e descrever o uso de certas imagens semióticas presentes nos textos escolhidos e que serão representadas através de figuras, personagens, cores, para elaboração de uma HQs. Como afirma Fairclough (2012), a ACD nos permite entender a linguagem (escrita, oral, visual, imagética, gesticular) e seu uso, seja como entretenimento, reprodução de mitos, ideologias ou representação de um grupo cultural ou sociedade. Para Fairclough (2012), as práticas sociais precisam serem analisadas a partir de seu discurso, visto que ele é o veículo das interações entre os seres humanos onde se produzem e mantêm práticas sociopolíticas, culturais e cotidianas.

2 PROCEDIMENTOS E RESULTADOS DO TRABALHO VIRTUAL

A priori, escolheu-se um grupo de 8 alunos como amostra populacional. A proposta foi trabalhar com dois contos, empregando a metodologia ativa (*storytelling*) e, posteriormente, a elaboração pessoal de duas HQs, usando a ferramenta *StoryBoard*. A metodologia pedagógica utilizada foi a abordagem participativa a qual potencializa a aprendizagem de forma mais ativa através do estímulo. Os participantes foram informados que o objetivo era, desenvolver a capacidade de interação e resolução de problemas de forma participativa, estimulando a formação do pensamento crítico de cada um (criticidade). Como fora informado na Introdução deste trabalho, a parte prática constou de 3 fases (etapas):

Introdução ao tema:

- Apresentação dos contos escolhidos.
- Pesquisa dos alunos (aprendizagem participativa) acerca do gênero literário “conto” (elementos internos, estrutura, etc.).

Desenvolvimento:

- Leitura grupal dos contos em silêncio. Depois, leitura em voz alta dos contos de forma grupal e individual.
- Emprego da ADC mediante perguntas direcionadas a cada parágrafo dos contos. Em “Adão e Eva”, observar personagens, cenas, estrutura dos diálogos, ambiente social, discurso, elementos históricos, culturais e/ou sociais do século XIX, etc. Em “Conto de Amor”, observar elementos, personagens, discurso empregado pelo autor, elementos socioeconômicos e históricos do século XX, etc. Efetuar uma comparação entre comportamentos das personagens e seu momento histórico.
- Investigar (os participantes) de forma grupal e virtual, a estrutura da *storytelling*⁹ a partir do sitio web informado.
- Elaboração (narrada e redigida) da *storytelling* de cada um dos contos apresentados, pelos participantes. Essa narrativa servirá de guia para a posterior criação das HQs. Pode-se indicar a estrutura de uma *storytelling*: 1) apresentação do evento; 2) desenvolvimento do conflito; 3) mudança da rotina (resolução do conflito).

Exemplo de uma *storytelling* a partir do conto “Adão e Eva” de Machado de Assis:

Quadro I – Storytelling a partir do conto “Adão e Eva” (Machado de Assis)

Salvador (Bahia). 17... Casarão dentro do engenho da família B. Ceia de gala com os principais representantes da sociedade baiana oligarca. Quando é servido um doce para sobremesa, um convidado pergunta o que é. Chamado de “curioso”, esta palavra servirá para que todos os convidados começaram a discutir acerca de quem é mais curioso: o homem ou a mulher?

Logo, relacionam a curiosidade com Adão ou Eva. Finalmente, dois personagens irão se destacar na polêmica: o juiz-de-fora e o Frei Bento. O juiz conta uma história que prende aos convidados: não foi Deus quem fez ao ser humano e sim o diabo. O Frei parece consentir o dito. Ainda mais, segundo o juiz, o Pentateuco da Bíblia é apócrifo! Desespero da anfitriã e dos convidados!

O juiz continua a narração: o diabo criou todas as coisas más do mundo (animais, plantas, etc.), mas foi Deus quem colocou a luz e criou as coisas boas e pus a alma nos seres humanos. Deus coloca no paraíso terrenal a Adão e a Eva, criados pelo diabo. Lá, lhes proíbe de comer o fruto do conhecimento.

O diabo, com raiva, usa a serpente para tentar a eles oferecendo-lhe sabedoria, êxito, fama. Mas Adão e Eva recusam a oferta da serpente e, como prêmio, Deus os leva ao

⁹ Disponível em: <https://rockcontent.com/br/talent-blog/storytelling/>. Acesso em: 20 jul. 2021.

Paraíso Celestial, ao som da música, deixando para trás o mundo terrenal cheio de sofreguidão e escuridão satânicas. Depois disso, o juiz-de-fora, pede mais doce e os convidados percebem então que tudo não passou de uma sátira. Por isso Frei Bento não disse nada!

Fonte: Os autores, (2021)

Avaliação:

- Revisão de forma grupal e colaborativa de cada storytelling redigida pelos participantes, com correção grupal de aspectos morfossintáticos, gramaticais, bem como da coesão e coerência.
- Uma vez avaliadas as duas *storytelling* de cada participante, pedir-lhes que acessem a página online da ferramenta *Storyboard*, para que elaborem suas HQs, em apenas 6 quadros.

As seguintes *Storyboard* foram criadas por dois participantes (uma aluna e um aluno de 8º ano do EF2 de um colégio estadual de Foz do Iguaçu, PR), entre os dias 07 e 10 de julho de 2021, de forma virtual com emprego da plataforma *Zoom*.

Quadro II– StoryBoard a partir do conto “Adão e Eva” (Machado de Assis)

<p>ADÃO E EVA (Conto de Machado de Assis)</p>	<p>ADÃO E EVA</p>	<p>ADÃO E EVA</p>
<p>A partir de um doce servido num jantar, surge a polémica entre os convidados sobre a “curiosidade”. Quem é mais curioso: o homem ou a mulher?. Dois convidados ficaram quetos: o juiz-de-fora e Frei Bento.</p>	<p>Quando a anfitriã pergunta ao juiz, este levanta uma discussão ao dizer que o livro do Pentateuco (na Bíblia) é apócrifo. Frei Bento apoia ao juiz. A anfitriã e convidados ficam desesperados, assustados e perplexos.</p>	<p>segundo o juiz, homem e mulher foram criados pelo diabo e não por Deus. Por isso são curiosos. Porque antes de que Deus lhes desse uma alma, eles e toda a criação era má.</p>
<p>ADÃO E EVA</p>	<p>ADÃO E EVA</p>	<p>ADÃO E EVA</p>
<p>Deus leva ao Paraíso a Adão e a Eva, criados pelo diabo. Lá, lhes proíbe de comer o fruto do conhecimento.</p>	<p>O diabo criou todas as coisas más do mundo (animais, plantas, etc.), mas foi Deus quem colocou a luz e criou as coisas boas e pus a alma nos seres humanos. No Paraíso, o diabo enviava a serpente para fazer que Adão e Eva pecassem.</p>	<p>Mas, na história contada pelo juiz, Adão e Eva não pecam, porque venceram a curiosidade. Coisa que todos os convidados, incluindo a anfitriã da festa não conseguiram. O juiz elogia o doce, para quebrar com o encanto de uma anedota falsa.</p>

Create your own at Storyboard That

Fonte: R. M. da S., aluna participante, (2021)

Outro participante (gênero masculino), identificado aqui pelas iniciais L.G., apresentou a sua *storytelling* do conto de Rubem Fonseca intitulado “Conto de Amor”. Com base na sua versão, elaborou, posteriormente a seguinte StoryBoard que aqui colocamos como modelo. Ressaltamos que, tanto as *storytelling* quanto as *storyboard* dos participantes precisaram de uma revisão sobre coesão, coerência e correção gramatical, que foi realizada mediante emprego da abordagem participativa, para que todos os alunos aprimorem seu nível de conhecimento gramatical, bem como sua capacidade de redigir dentro da norma da língua-padrão escrita exigida pela classe hegemônica através das normativas vigentes (LDB; PCNs, BNCC, etc.).

Quadro IV– StoryBoard a partir do “Conto de Amor” (Rubem Fonseca)

Crie seu próprio no Storyboard That

Fonte: L.G., aluno participante, (2021)

A ACD ajudou no desenvolvimento das opiniões particulares dos participantes em relação aos seguintes tópicos propostos para serem discutidos: personagens relacionados com o momento histórico vivido e apresentado pelo autor; costumes da época, perceptíveis em cada conto; tipo de escrita textual (formal, informal, coloquial, regionalismos, etc.); tema exposto em cada conto relacionado com a sociedade; mensagem ideológica de cada autor. As opiniões foram discutidas no foro da *Zoom*, no último dia programado, como forma de avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do trabalho aplicado a um grupo de alunos participantes, do 8º ano de EF2 de um colégio estadual localizado na região norte da cidade de Foz do Iguaçu, PR, no mês de julho de 2021, ministrando aulas virtuais (via *Zoom*), devido à pandemia, surgiram dados interessantes de serem apresentados e analisados aqui. Em primeiro lugar, comprovou-se que o ensino à distância (EaD) é um recurso altamente eficaz

quando o docente sabe empregar ferramentas digitais que estimulem ao aluno a interessar-se por alguma área do conhecimento, visto que as novas gerações já dominam as TDICs e, portanto, sem uma boa motivação e “provocação” midiática, o ensino não apresentará resultado positivo.

Certamente, o emprego da plataforma *Zoom*, escolhida pelo docente apresentou certa dificuldade, visto que por não ser gratuita, somente permite acessá-la por 40 minutos, sendo necessário depois desse tempo, voltar a enviar aos participantes um novo convite para reiniciar a aula. A escolha desta plataforma foi por consenso comum entre docente e alunos participantes. Outro problema surgiu quando soube-se que alguns dos alunos participantes não tinham computador ou *notebook* e sim, apenas, um celular. Este fator provocou demora na realização das atividades planejadas.

Destaca-se que o EaD - com emprego de alguma plataforma digital – foi útil durante a pandemia, apresentando um resultado positivo relacionado com as atividades planejadas para aulas de Literatura (o conto como gênero textual). Também obteve-se uma boa resposta dos educandos em relação ao uso da *StoryBoard* e da *Storytelling*, embora não conhecessem tais ferramentas didático-midiáticas.

Percebeu-se que quase todos os participantes empregaram uma linguagem coloquial, com erros morfosintáticos e isso pode ser provocado pela regência da oralidade sobre a escrita e por haver estado muito tempo fora da sala de aula, perdendo-se a necessária participação dialógica entre docente e alunos, para fortalecer o uso correto da língua materna, sem, necessariamente, desprezar idioletos, bilinguismo, etc. Como afirma Faraco (2006, p. 22), não é questão de abandonar a reflexão gramatical e o ensino da norma padrão e sim, “refletir sobre a estrutura da língua e seu funcionamento social [...] para domínio da fala e da escrita”. Este fator também provocou o uso de um tempo a mais, a fim de motivar aos alunos a trabalharem de maneira participativa para corrigirem seus erros de escrita, coesão e coerência.

Conclui-se que as ferramentas digitais para criação de HQs são um recurso interessante para estimular o interesse pela Literatura e outras áreas do conhecimento, através da ludicidade e das TDICs, servindo também como estímulo do registro mnemônico dos sujeitos aprendizes. Assim, o emprego das TICs neste tempo pandêmico (e também pospandêmico) promove benefícios no processo ensino-aprendizagem participativo. As novas tecnologias digitais midiáticas devem, portanto,

fazer parte do cotidiano escolar e de outros contextos informais de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, principalmente na educação à distância.

REFERÊNCIAS

ALVES, R. da S. *et al.* A Utilização das TIC no Ensino das Escolas Públicas: refletindo sobre fatores que influenciam seu uso. **II Congresso Internacional TIC e Educação**, Lisboa, Portugal, p. 2600-2610, 2002.

BARBOSA, E. F.; MOURA, D. G. de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. **Boletim Tecnológico do SENAC**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 48-67, maio/ago. 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. *In* **Base Nacional Comum Curricular**. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit e.pdf. Acesso em: 10 jul. 2021.

CLEOPHAS, M. das G. *et al.* As TICs e o seu Potencial Lúdico. **Rev. Tecnologias na Educação**, Ano 7, n. 12, p. 1-17, Julho 2015.

COSTA, L. P. A. A ACD Faircloughiana: concepções e reflexões. **Rev. Linguagem**, v. 20, n. 1. São Carlos, SP, 2013.

FAIRCLOUGH, N. **Discurso e Mudança Social**. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.

_____. Análise Crítica do Discurso como Método em Pesquisa Social Científica. **Rev. Linha d'Água**, n. 25 (2), p. 307-329, USP-São Paulo, 2012.

FARACO, C. A. **Ensinar X não ensinar gramática**: ainda cabe esta questão? *Calidoscópio*, São Leopoldo (RS), v. 04, nº 01, 2003.

FREITAG, B. **O livro didático em questão**. 3. ed. São Paulo, SP: Cortez, 1997.

FURLAN, M. V. G.; NICODEM, M. F. M. A importância das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar. **Rev. Inovação e Tecnologia**, Medianeira, PR, v. 8, n. 16, p. 1-14, 2017.

LOVATO, F. L. *et al.* Metodologias Ativas de Aprendizagem: uma breve revisão. **Rev. Acta Scientiae**, Canoas v. 20, n. 2, p.154-171, mar./abr. 2018.

LUCKESI, C. C. **Filosofia da Educação**, 14 ed. São Paulo: Cortez Editora, 1999.

PEREIRA, M. A. A Importância do Ensino de Ciências: Aprendizagem Significativa na Superação do Fracasso Escolar. *In* **Caderno Temático**. SEED/PR. PDE, p. 1-31, 2008. Disponível em: <http://www.diadiaeducação>. Acesso em: 10 jul. 2021.

SILVA, M. J. da. Abordagens Tradicional e Ativa: uma análise da prática a partir da vivência no estágio supervisionado em docência. **EDUCERE XIII** - Congresso Nacional de Educação, p. 24642-24652, 2016.

SILVA, C. G. da. A Importância do Uso das TICS Na Educação. **Rev. Científica Multidisciplinar**, ano 03, ed. 08, v. 16, p. 49-59, agosto de 2018.

TORRES, P. L.; IRALA, E. A. F. Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. In TORRES, P. **Complexidades: Redes e Conexões na Produção do Conhecimento**. 1. ed. Curitiba, PR: SENARPR, maio de 2014, p. 61-94.

TRAVAGLIA, L. C. **Gramática: ensino plural**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

_____. Para que ensinar teoria gramatical. **Rev. de Estudos da Linguagem**, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 135-231, 2002.

VALENÇA, M.; TOSTES, A. P. B. O *Storytelling* como ferramenta de aprendizado ativo. **Rev. Carta Inter.**, v. 14, n. 2, p. 221-243, Belo Horizonte, 2019.

VIGOTSKI, L. S. **A Construção do Pensamento e da Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.